

10.5281/zenodo.10963306

ЛЕКТОРОВИЧ Сергей Владимирович

основатель и собственник компании,

ООО «Инновационные системы пожаробезопасности» («ИСП»), Россия, г. Тольятти

СТРАТЕГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ И ПЛАНИРОВАНИЕ КАК ОСНОВА КОНКУРЕНТОСПОСОБНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ: АНАЛИЗ СОВРЕМЕННЫХ ТЕНДЕНЦИЙ

Аннотация. Стратегическое управление представляет собой процесс формулирования, реализации и оценки долгосрочных целей и стратегий компании с целью обеспечения ее конкурентоспособности и устойчивого развития в изменяющейся внешней среде. На сегодняшний день в области стратегического управления в качестве аксиоматического принимается предположение о турбулентности внешней среды. Управление на стратегическом уровне в обязательном порядке учитывает динамику операционного уровня – все тактические задачи оказываются встроены в общую стратегию компании. Конкурентоспособность стала одним из наиболее болезненных аспектов в управлении компаниями, и особенно сложно ей становится управлять на стратегическом уровне. Компании сталкиваются с колоссальными массивами сведений о внешней среде. Для сбора и систематизации этих сведений могут быть применены инструменты Big Data. Применение Big Data в стратегическом управлении компанией предоставляет колоссальные возможности для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности и достижения конкурентных преимуществ на рынке.

Ключевые слова: стратегическое управление, стратегическое планирование, оперативный уровень управления, стратегический уровень управления, цифровизация, big data.

Категория «стратегическое управление» вошла в научный дискурс и практическую деятельность предпринимательства в конце 1960-х – начале 1970-х гг. Ее появление было обусловлено осознанием руководителей предприятий того факта, что управленческие процессы происходят в любой компании на двух уровнях: на оперативном уровне (управление текущими процессами) и на стратегическом уровне (управление, затрагивающее будущие направления развития бизнес-структуры) [3, с. 128]. До этого внимание менеджмента компаний было сфокусировано на вопросах оперативного управления, но, как показала практика, управленцы должны учитывать и более широкий подход – рассматривать бизнес в отрыве от текущей рутины, как динамично изменчивую структуру, погруженную в условия рынка.

В узком смысле стратегическое управление можно определить как совокупность мероприятий, направленных на формулирование целей и задач с учетом внешних и внутренних условий функционирования [4, с. 48]. В широком понимании стратегическое управление

представляет собой процесс формулирования, реализации и оценки долгосрочных целей и стратегий компании с целью обеспечения ее конкурентоспособности и устойчивого развития в изменяющейся внешней среде. Стратегическое управление включает в себя цели и задачи по адаптации к изменчивым условиям рынка и по внедрению инноваций. В целом, стратегическое управление является ключевым элементом системы корпоративного управления, обеспечивающим долгосрочное выживание и успешное развитие организации.

Изначально исследователи-теоретики в областях экономики и менеджмента рассматривали стратегическое управление компанией в относительной изоляции от ее внешней среды. Компания понималась как закрытая стабильная система, улучшить производительность которой можно за счет оптимизации внутренних факторов, активов, ресурсов. Позднее произошел сдвиг в понимании сущности стратегического управления: компании стали считаться открытыми, подвижными и подверженными воздействию факторов внешней среды. Это

привело к изменениям методологического инструментария стратегического управления, расширению списка доступных методов и инструментов формирования и реализации стратегии [6, с. 32].

Таким образом, на сегодняшний день в области стратегического управления в качестве аксиоматического принимается предположение о турбулентности внешней среды. Акцент, таким образом, переносится на зависимость результатов компании от состояния внешней среды [6, с. 26]. Это привело к изменению подходов к принятию управленческих решений: в условиях стабильности управленческие решения принимаются в рамках заданного алгоритма и остаются неизменными на протяжении всего цикла реализации стратегии, тогда как в условиях турбулентности управленческие решения следует постоянно корректировать, соотносить с изменениями, произошедшими на рынке, обновлять. В данной связи многие из классических постулатов стратегического управления утрачивают свою значимость. Более того, решения могут приниматься

интуитивно или на основании опыта аналогичных компаний.

Несмотря на то, что стратегическое управление привело к переносу акцента с тактического на стратегический уровень управления, оно до сих пор отражает в себе оба уровня менеджмента (табл. 1). Управление на стратегическом уровне в обязательном порядке учитывает динамику операционного уровня. В идеальной ситуации все тактические (операционные/оперативные) задачи оказываются встроены в общую стратегию компании, и их достижение связано не только с решением быстрых, рутинных вопросов, но и оказывает положительное воздействие на продвижение компании по выбранному ей стратегическому вектору. Любая стратегия компании может и должна быть «каскадирована» на несколько уровней ниже: управленцы компании должны понимать, как стратегические цели будут реализовываться в каждодневных операциях, какие мероприятия и проекты, выполняемые сегодня, послужат ключом для достижения целей общекорпоративной стратегии.

Таблица 1

**Два уровня стратегического управления компанией
(собственная разработка с использованием материалов [7, с. 47])**

Уровень	Содержание и цели мероприятий
<i>Оперативный</i>	Запуск и ведение маркетинговой кампании, политика ценообразования, коррекция себестоимости продукта; сокращение ассортимента продуктов; отказ от нерентабельных активов, каналов и направлений; повышение отдачи от использования ресурсов, оптимизация системы налогообложения; сокращение или найм персонала; работа с дебиторской задолженностью; введение или модернизация контроля качества, текущий и регулярный финансово-аналитический мониторинг и проч.
<i>Стратегический</i>	Корректировка направлений ведения бизнеса (включая закрытие); дробление компании, закрытие убыточных направлений; создание альянсов, вхождение в холдинг; внедрение масштабных инноваций, цифровая трансформация бизнеса, изменение структуры и системы управления компанией и проч.

Тогда как вопросы эффективизации производства, оборота активов, финансового оздоровления компании являются относительно изученными и понятными в реальной практике менеджмента, существует один аспект, регулирование которого на стратегическом уровне вызывает все большее число вопросов. Речь идет о создании и удержании конкурентных преимуществ и об управлении уровнем конкурентоспособности в целом.

По мнению многих специалистов, ключевой целью большинства стратегий на сегодняшний день является именно повышение конкурентоспособности [11, с. 6]. Конкурентоспособность стала одним из наиболее болезненных аспектов в управлении компаниями, и особенно сложно ей становится управлять на стратегическом уровне. Этому, на наш взгляд, есть несколько причин (рис. 1):

Рис. 1. Причины и факторы, повлиявшие на усложнение конкурентной борьбы современных компаний (собственная разработка)

Фокус стратегического управления, таким образом, все более смещается в сторону повышения конкурентоспособности. Более того, иногда стратегия управления рассматривается

исключительно как источник роста конкурентоспособности предприятий [10, с. 52]. В условиях цифровизации компании следуют определенным типам стратегий (рис. 2):

Рис. 2. Стратегии развития компаний в условиях цифровизации (собственная разработка с использованием материалов [1, с. 90])

Все тенденции, перечисленные в таблице 2, приводят к тому, что современные предприятия вынуждены работать в условиях информационно перегруженной внешней среды. Выработать четкую стратегию, которая будет сохранять актуальность какое-то время, достаточно сложно – рынок максимально изменчив, и любая стратегия требует оперативной корректировки.

Специалисты указывают, что компании функционируют в условиях «информационного потопа». Руководители предприятия могут получить в обработанном виде лишь 20% информации, тогда как основная ее часть остается скрытой и не учитывается при разработке стратегий управления. Кризисные явления на рынке также имеют крайне высокие скорости распространения, что делает их практически непредсказуемыми [2, с. 75].

Предприятия, с целью оптимизировать и ускорить функционирование и реагирование на изменение рыночной среды, внедряют цифровые технологии. Как показывает наблюдение за практикой работы предприятий, цифровизация касается лишь оперативного уровня принятия решений (табл. 1), тогда как стратегический уровень менеджмента остается в большей степени «аналоговым». Цифровые инструменты

применяются для повышения производительности, снижения затрат на производство, обеспечения высокого качества продукции [8, с. 52]. Ограниченное использование цифровых инструментов стратегического менеджмента в практике компаний обусловлено отсутствием понимания возможностей данных инструментов – хотя в теории это направление исследований является достаточно развитым. Теоретики уже достаточно давно говорят о потребности в создании единой концептуальной схемы когнитивного управления и систематизированной библиотеки когнитивных инструментов [9, с. 385].

Аналитический процесс принятия решения основывается в большинстве случаев лишь на анализе небольших фрагментов сведений о рынке – охватить весь их спектр вручную не представляется возможным. В данной связи все чаще крупные компании применяют цифровые средства анализа данных.

В авангарде подобной аналитики – применение инструментария Big Data в стратегическом управлении компанией. Основные направления, в которых возможно применение аналитики Больших данных, следующие (табл. 2):

Таблица 2

**Направления применения Big Data анализа
на уровне стратегического менеджмента (собственная разработка)**

Направление анализа конкурентной среды	Содержание процедур и мероприятий
<i>Анализ потребительского поведения</i>	Big Data анализ позволяет изучать поведение потребителей на основе данных об их покупках, предпочтениях, интересах, активности в социальных сетях. Эти сведения позволяют компаниям понимать своих клиентов и подстраивать стратегии маркетинга и продаж под текущие потребности клиентов.
<i>Прогнозирование спроса</i>	Анализ данных о прошлых продажах, предпочтениях, экономических и социальных тенденциях позволяет компаниям строить модели прогнозирования спроса на их товары и услуги. Эти сведения позволяют оптимизировать запасы, управлять ценами и максимизировать прибыль.
<i>Анализ конкурентной среды</i>	Использование Big Data для анализа конкурентной среды позволяет компаниям выявлять тренды и стратегии, применяемые конкурентами, и принимать меры для сохранения или укрепления своей позиции на рынке
<i>Управление рисками</i>	Анализ данных позволяет выявлять потенциальные риски, связанные с различными аспектами бизнеса: финансовые операции, безопасность информации, изменения в законодательстве и проч.
<i>Персонализация продуктов и услуг</i>	Анализ Big Data позволяет компаниям создавать персонализированные продукты и услуги, учитывая индивидуальные потребности и предпочтения клиентов. Это способствует увеличению лояльности клиентов и улучшению их опыта взаимодействия с брендом.

В целом, применение Big Data в стратегическом управлении компанией предоставляет колоссальные возможности для оптимизации бизнес-процессов, повышения эффективности и достижения конкурентных преимуществ на рынке.

Субъектам крупного, среднего и малого бизнеса необходимо задуматься об использовании

Биг Дата в стратегическом бизнес-планировании. Big Data-инструментарий позволяет структурировать и систематизировать информационный поток, поступающий в адрес компании. Преимущества стратегического менеджмента на основе Биг-Дата аналитики можно описать через перечисление ключевых параметров данной технологии (рис. 3):

Рис. 3. Параметры Биг Дата-аналитики (собственная разработка)

Рассмотрим эти преимущества подробнее: (1) volume (объем) – возможность обрабатывать большие объемы данных, которые невозможно собрать и проанализировать вручную; (2) velocity (быстрота) – скорость поступления и обработки данных; (3) variety (разнообразие) – данные о конкурентной среде имеют разрозненный и гетерогенный характер и Big Data позволяет привести их в единообразный вид и выделить тренды; (4) variability (непостоянство) и volatility (изменчивость) – данные, формируемые в цифровых средах, являются крайне переменчивыми и динамичными; (5) validity (действительность) и veracity (правдивость) – Big Data позволяет определить, какие из сведений являются значимыми и достоверными [12, с. 3]. Кроме того, одной из ключевых фаз обработки и анализа больших данных является визуализация результатов с последующей интерпретацией. Визуализация и интерпретация результатов стратегического анализа являются центральным звеном в использовании больших данных [5, с. 410].

Таким образом, проведенное исследование позволяет прийти к следующим выводам:

1. Стратегическое управление – процесс формулирования, реализации и оценки

долгосрочных целей и стратегий компании с целью обеспечения ее конкурентоспособности и устойчивого развития в изменяющейся внешней среде.

2. Сегодня в области стратегического управления в качестве аксиоматического принимается предположение о турбулентности внешней среды. Управление на стратегическом уровне в обязательном порядке учитывает динамику операционного уровня.

3. Ключевой целью большинства стратегий на сегодняшний день является именно повышение конкурентоспособности. Конкурентоспособность стала одним из наиболее проблемных аспектов в управлении компаниями, и особенно сложно ей становится управлять на стратегическом уровне. Среди причин и факторов, повлиявших на усложнение конкурентной борьбы современных компаний, можно отметить цифровизацию, изменения потребительских предпочтений, глобализацию, информатизацию, рост конкуренции, ужесточение регулирования.

4. Компании функционируют в условиях «информационного потока». Руководители предприятия могут получить в обработанном виде лишь небольшую информацию, тогда как

основная ее часть остается сокрытой и не учитывается при разработке стратегий управления. В данной связи особенно актуальным представляется применение инструментария Big Data в стратегическом управлении компаний.

Литература

1. Боев, А.Г. Модель стратегии институциональных преобразований промышленных комплексов в условиях цифровизации / А.Г. Боев, А.Г. Пузаков // Вестник Пермского университета. Серия: Экономика. – 2022. – Т. 17. – № 1. – С. 77-99.
2. Ворожихин, В.В. Системное развитие стратегического прогнозирования и управления / В.В. Ворожихин // Россия: тенденции и перспективы развития. – 2022. – № 17-1. – С. 71-78.
3. Глотова, Е.А. Стратегическое управление: анализ концепций / Е.А. Глотова, В.В. Глотова // Вестник ТГЭУ. – 2021. – № 1 (97). – С. 59-69.
4. Гончарова, С.Н. Сущность и роль стратегического управления / С.Н. Гончарова // Теория и практика современной науки. – 2023. – № 3 (93). – С. 45-48.
5. Кельчевская, Н.Р. Использование больших данных в стратегическом управлении знаниями компании, следующей трендам индустрии 4.0 / Н.Р. Кельчевская, М.С. Колясников // Лидерство и менеджмент. – 2020. – № 3. – С. 405-426.
6. Седельников, В.М. Теоретико-методологические аспекты стратегического управления компанией / В.М. Седельников // Вестник ЧелГУ. – 2023. – № 3 (473). – С. 23-35.
7. Сорокина, А.В. Развитие стратегического управления в современной компании / А.В. Сорокина, Г.И. Шепелин, О.В. Сербская // Компетентность. – 2022. – № 3. – С. 46-49.
8. Сторожева, Н.Р. Особенности разработки и реализации стратегии развития организаций в условиях цифровизации производства / Н.Р. Сторожева, И.И. Давлетов // CETERIS PARIBUS. – 2022. – № 6. – С. 52-56.
9. Стоянова, О.В. Стратегическое управление компанией в условиях цифровой трансформации: анализ концепций, подходов и методов / О.В. Стоянова, Т.А. Лезина, В.В. Иванова // Вестник Санкт-Петербургского университета. Менеджмент. – 2022. – № 3. – С. 370-394.
10. Тумин, В.М. О стратегическом развитии и управлении организациями / В.М. Тумин, Е.В. Зенкина, П.А. Костромин // Известия ВУЗов ЭФиУП. – 2022. – № 3 (53). – С. 51-61.
11. Турсунов, Ф.У. Стратегическое планирование в системе управления / Ф.У. Турсунов, Ф.А. Асророва // JMBM. – 2022. – № 8. – С. 5-10.
12. Шамин, В.А. Разработка методики управления Big Data в стратегическом бизнес-планировании / В.А. Шамин, Ю.И. Башкатова // APRIORI. Серия: Гуманитарные науки. – 2016. – № 2. – 9 с.

LEKTOROVICH Sergey Vladimirovich

founder and owner of the company,
Innovative Fire Safety Systems LLC ("ISP"), Russia, Tolyatti

STRATEGIC MANAGEMENT AND PLANNING AS THE BASIS OF AN ORGANIZATION'S COMPETITIVENESS: ANALYSIS OF MODERN TRENDS

Abstract. *Strategic management is the process of formulating, implementing and evaluating a company's long-term goals and strategies in order to ensure its competitiveness and sustainable development in a changing external environment. Today, in the field of strategic management, the assumption of turbulence in the external environment is accepted as axiomatic. Management at the strategic level necessarily takes into account the dynamics of the operational level – all tactical tasks are integrated into the overall strategy of the company. Competitiveness has become one of the most painful aspects of managing companies, and it becomes especially difficult to manage at a strategic level. Companies are faced with colossal amounts of information about the external environment. Big Data tools can be used to collect and systematize this information. The use of Big Data in the strategic management of a company provides enormous opportunities for optimizing business processes, increasing efficiency and achieving competitive advantages in the market.*

Keywords: *strategic management, strategic planning, operational management level, strategic management level, digitization, big data.*